

Ana Paula Ferreira de Medeiros Carretiero

O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Versão do Aluno

Sumário

APRESENTAÇÃO

PROPOSTA DE ATIVIDADES

Primeira Parte - Reflexões sobre seus conhecimentos

Segunda Parte - Leitura individual e silenciosa

Terceira Parte - Levando a atenção para a construção da compreensão do texto

Quarta Parte - Tabelas de estratégias de leitura

Quinta Parte - Questionário sobre Estratégias Leitoras Conscientes Utilizadas

Sexta Parte - Verificação das respostas do Questionário

APRESENTAÇÃO

A proposta de atividade que veremos a seguir têm como objetivo principal, **o aprendizado do reconhecimento de informações principais em um texto**. Tendo em vista que esta habilidade contribui efetivamente para a compreensão global na leitura, ela lhe ajudará a ser um agente principal de sua aprendizagem.

Nesse processo, você irá desenvolver e aprimorar estratégias de leitura em que poderá autoavaliar seu desempenho, seu entendimento a respeito de sua aprendizagem como leitor e a controlar suas ações antes, durante e após a leitura.

Para tal, propomos uma atividade composta por um teste de compreensão do texto narrativo “O homem que espalhou o deserto”, de Ignácio de Loyola Brandão, junto a um questionário sobre as possíveis ações conscientes que, possivelmente você irá utilizar para entender este texto.

A composição desta atividade dá-se da seguinte forma:

- Texto dividido em sete partes para leitura;
- Duas tabelas de auxílio para que você controle e avalie suas ações e estratégias de leitura;
- Atividade com sete perguntas (seis questões fechadas de respostas e uma questão aberta) de compreensão da informação principal de cada trecho;
- Questionário com onze questões (nove fechadas e duas abertas) de sondagem a respeito de possíveis estratégias de leitura.

PROPOSTA DE ATIVIDADES

- **O objetivo principal dessa proposta é o aprendizado do reconhecimento de informações principais do texto para facilitar sua compreensão da história.**

VAMOS COMEÇAR!

Primeira Parte

Reflexões sobre seus conhecimentos

Antes de começar a leitura do texto “O homem que espalhou o deserto”, reflita e compartilhe com sua turma sobre os seus conhecimentos a respeito dos seguintes pontos:

1) O que seria uma narração? O que vocês sabem sobre o gênero textual narrativo?

2) Já ouviu falar do autor Ignácio de Loyola Brandão ou se lembra de ter lido algum texto dele?

Levante hipóteses:

3) De acordo com o título “O homem que espalhou o deserto”, o que possivelmente será o assunto deste texto?

4) Qual seria, possivelmente, a ideia principal de um texto com este título?

Segunda Parte

Leitura individual e silenciosa

Agora, você fará uma leitura individual e silenciosa dos sete trechos do texto¹.

A partir da leitura deste texto, temos dois objetivos:

1º - levar a atenção para os sentidos do texto e sua interpretação global;

2º - levar a atenção para seu processo individual de compreensão leitura, ou seja, como você organiza esse percurso leitor, que estratégias usa em que momento.

1º trecho:

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno.

2º trecho:

O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha

¹ Texto adaptado em sete parágrafos. Texto original possui oito parágrafos (Fonte : BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. Rio de Janeiro. Editora Codecri, 1979).

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte.

3º trecho:

Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os descuidados. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.

4º trecho:

Só que, agora, o menino era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar. Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o corte das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era pequeno, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado.

5º trecho:

Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque não estava habituado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado.

6º trecho:

Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.

7º trecho:

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra improdutiva. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão.

Terceira Parte

Levando a atenção para a construção da compreensão do texto

Agora, é importante que você leia com atenção cada parte do texto e **identifique as informações principais** destes trechos.

Após cada resposta assinalada, comente brevemente o porquê de sua escolha e compartilhe com seus colegas ou com sua professora.

TEXTO: O HOMEM QUE ESPALHOU O DESERTO

Fonte: BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. Rio de Janeiro. Editora Codecri, 1979.

1º parte:

Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a tesoura: tome filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava. As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino pequeno.

- 1) Qual a **informação principal** desta **primeira parte** do texto:
 - a) Não haver caminhões de plástico naquele tempo;
 - b) A preocupação da mãe com a segurança do menino;
 - c) O menino apanhar a tesoura da mãe e ir para o quintal;
 - d) As árvores serem imensas e o menino pequeno.

Justifique sua resposta

O que te motivou a escolher a alternativa que você marcou?

2º parte:

O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia a dia constante, de manhã à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e tipos. Dormia com elas no quarto. À noite, com uma pedra de amolar, afiava bem os cortes, preparando-as para as tarefas do dia seguinte.

- 2) Qual a **informação principal** desta **segunda parte** do texto:
- a) O menino ter ganhado tesouras maiores para cortar as árvores.
 - b) A determinação do menino em acabar com todas as folhas sem querer ir à escola e ao cinema e sem ter namorada e amigos.
 - c) A maneira como o menino afiava suas tesouras para usá-las no trabalho do dia seguinte.
 - d) O menino dormir em seu quarto com as diversas qualidades e tipos de tesouras.

Justifique sua resposta

O que te motivou a escolher a alternativa que você marcou?

3º parte:

Às vezes, deixava aberta a janela, para que o luar brilhasse nas tesouras polidas. A mãe, muito contente, apesar do filho detestar a escola e ir mal nas letras. Todavia, era um menino comportado, não saía de casa, não andava em más companhias, não se embriagava aos sábados como os outros meninos do quarteirão, não frequentava ruas suspeitas onde mulheres pintadas exageradamente se postavam às janelas, chamando os descuidados. Seu único prazer eram as tesouras e o corte das folhas.

- 3) Nesta terceira parte, qual a **informação principal**:
- a) A mãe estar contente, mesmo o filho detestando ir à escola e indo mal nas letras.
 - b) O menino deixar a janela aberta para que o luar desse brilho nas tesouras.
 - c) O único prazer do menino serem as tesouras e o corte das folhas.
 - d) O menino ser comportado, não sair de casa, não andar em más companhias, não se embriagar e não frequentava ruas suspeitas com mulheres pintadas.

Justifique sua resposta

O que te motivou a escolher a alternativa que você marcou?

4º parte:

Só que, agora, o menino era maior e as árvores começaram a perder. Ele demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze dias para a mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o corte das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era pequeno, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado.

- 4) Qual a **informação principal** desta 4ª parte do texto:
- a) O quintal ficar silencioso, pois o corte das árvores afugentou os pássaros e destruiu ninhos.
 - b) A capacidade da natureza em morrer e reviver as árvores.
 - c) A solução que o menino encontrou para resolver o problema do rápido crescimento das árvores.
 - d) A rapidez que o menino podava as árvores e a conclusão dele que isso não adiantaria, pois elas se recomporiam.

Justifique sua resposta

O que te motivou a escolher a alternativa que você marcou?

5º parte:

Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque não estava habituado a manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou o quintal e descansou aliviado.

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

5) Qual seria nesta 5ª parte do texto a **informação principal**:

- a) O menino se habituar a manejar machados.
- b) As mãos do menino calejarem e sangrarem.
- c) A derrubada do abacateiro pelo menino.
- d) O menino poder descansar aliviado depois de limpar o quintal.

Justifique sua resposta

O que te motivou a escolher a alternativa que você marcou?

6º parte:

Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde encontrava árvore, capões, matos, atacava, limpava, deixava os montes de lenha arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não se importavam, estavam em via de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e precisavam de tudo limpo mesmo.

6) A **informação principal** nesta 6ª parte do texto é:

- a) A insatisfação do menino que passava os dias a olhar a desolação do lugar.
- b) O menino deixar os montes de lenha para quem quisesse se servir.
- c) Ninguém se importar com a atitude do menino em devastar as árvores.
- d) O menino sair de machado em punho pelos arredores da cidade.

Justifique sua resposta

O que te motivou a escolher a alternativa que você marcou?

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

7º parte:

E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho eletrônico para arrasar. E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, terra improdutiva. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do machado ensinava ao filho sua profissão.

Escreva qual seria a principal informação desta última parte do texto:

Por que você acha que esta informação é a principal?

QUARTA PARTE

Tabelas de estratégias de leitura

- Agora, nesta quarta parte, seu professor fará a **leitura compartilhada** com toda a turma e, em seguida, ele explicará como você usará as **tabelas propostas** que servirão de auxílio para que você reflita sobre as informações principais que você identificou em cada trecho do texto.

Tabela 1: Estratégias facilitadoras para usar antes, durante e depois da leitura

Estratégia

Quando

Como

Por que

Representar
graficamente fatos
(diagramas, esquemas)

Quando há muitas informações inter-relacionadas.

Identificar e ligar as ideias principais, listar e ligar os detalhes de apoio sob as ideias principais.

Ajuda a identificar as ideias principais e organizá-las em categorias; Reduz a carga de memória.

Estratégia

Quando

Como

Por que

Identificar
Informações

Antes de ler o texto.

Analisar títulos, palavras destacadas ou que chamaram atenção, fazer previsões sobre o assunto e fazer pequenos resumos.

Fornecer palavras importantes, visão geral de todo o texto, ajuda a focar a atenção.

Estratégia

Quando

Como

Por que

Analisar
mentalmente

Quando for necessário apreender informações complexas ou profundas.

Relacionar as ideias principais. Usá-las para construir um tema ou conclusão.

Reduz a carga de memória e promove um nível mais profundo de compreensão.

IMPORTANTE: você poderá usar também outras estratégias que não estão na tabela, mas que julgue interessante para auxiliá-lo na leitura.

TABELA 2 - Planejando, Monitorando e Avaliando Estratégias

Planejando (antes da leitura):

- 1) Qual é a natureza da tarefa?
- 2) Qual é o meu objetivo?
- 3) De que tipos de informação e estratégias eu preciso?
- 4) De quanto tempo e de quantos recursos vou precisar?

Monitorando (durante a leitura):

- 1) Tenho uma compreensão clara do que estou fazendo?
- 2) A tarefa faz sentido?
- 3) Estou alcançando meus objetivos?
- 4) Eu preciso fazer alterações?

Avaliando (após a leitura):

- 1) Alcancei minha meta?
- 2) O que funcionou?
- 3) O que não funcionou?
- 4) Eu faria as coisas de forma diferente na próxima vez?

IMPORTANTE: você poderá planejar, monitorar e avaliar (antes, durante e após a leitura) outras estratégias que não estão na tabela, mas que julgue interessante para auxiliá-lo na leitura.

❖ As estratégias e as ações apresentadas nesta tabela podem ser utilizadas por você **em todas as suas atividades de leitura** para facilitar sua compreensão das informações do texto, analisar o seu próprio conhecimento e, então, alcançar o entendimento global do texto.

QUINTA PARTE

Questionário sobre Estratégias Leitoras Conscientes Utilizadas

Nesta etapa, você responderá um questionário sobre possíveis estratégias e ações conscientes que, possivelmente utilizou para responder as questões sobre o texto “O homem que espalhou o deserto”.

I. **Marque abaixo as opções que você usou para responder as 7 questões de identificação da informação principal no texto “O homem que espalhou o deserto”:**

- () Atentei para palavras de sentido parecido que se repetiam.
- () Analisei atitudes semelhantes tomadas pelo mesmo personagem.
- () Observei a relação de causa-consequência entre algumas ações.
- () Segui o fluxo já esperado em histórias deste tipo.
- () Escolhi as alternativas que falavam de fatos que considere mais relevantes na história.
- () Escolhi as alternativas que considere mais lógicas, assim como na minha interpretação do texto.
- () Outras ações.

II. **Assinale a opção correspondente às estratégias de leitura abaixo que você utilizou na identificação das informações principais:**

1) Organizou um roteiro para ler?

- a) discordo totalmente
- b) discordo
- c) concordo
- d) concordo totalmente

- **DISCORDO TOTALMENTE**
Não fiz em nenhum momento
- **DISCORDO**
Não lembro se fiz ou posso ter feito em um momento
- **CONCORDO**
Fiz em alguns ou poucos momentos
- **CONCORDO TOTALMENTE**
Fiz em vários momentos

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 2) Levantou hipóteses antes ou durante a leitura sobre o conteúdo do texto?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 3) Voltou a ler frases ou trechos quando se distraiu por algum momento da leitura?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 4) Destacou ou focou em alguma parte do texto que achou importante?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 5) Relacionou algum trecho ou frase do texto com algo que já conhecia sobre o assunto?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 6) Deduziu algo que não estava no texto para compreendê-lo?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 7) Leu devagar e com atenção para ter certeza que estava entendendo o texto?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente

**O RECONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS POR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
ANÁLISE E PROPOSTA PEDAGÓGICA METACOGNITIVISTA**

ORIENTADORA: Dr.^a Adriana Tavares Maurício Lessa

- 8) Relembrei as principais partes do texto para ver se o entendi completamente?
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 9) Você achou fácil reconhecer as informações principais do texto
- a) discordo totalmente
 - b) discordo
 - c) concordo
 - d) concordo totalmente
- 10) Você usou alguma outra estratégia ou outro meio para compreender melhor o texto? Qual?

ATENÇÃO: Para aperfeiçoar seu entendimento, você pode voltar ao texto e aplicar as estratégias não utilizadas, avaliando o que leu, o que respondeu e se de fato compreendeu o texto.

SEXTA PARTE

Verificação das respostas do Questionário

Para finalizarmos esta proposta de atividade, seu professor disponibilizará para você a informação principal de cada trecho do texto.

A partir disso:

- I. Volte às respostas que você marcou na segunda parte e verifique quantas questões de compreensão foram respondidas de acordo com a expectativa;

- II. Agora, quais estratégias de leitura, listadas por você no questionário da quarta parte, você poderia ter usado para te ajudar na identificação das informações principais?

➤ Compartilhe suas respostas com seus colegas da turma.